

УДК 338.439.053.3

**ЗАНЯТОСТЬ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ****THE EMPLOYMENT IN RUSSIA ANIMAL HUSBANDRY: ITS CONDITIONS
PROBLEMS AND SOLUTIONS**

©Гончарова Э. С.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, elina-gon4arova@mail.ru*

©Goncharova E.

*Plekhanov Russian economic University
Moscow, Russia, elina-gon4arova@mail.ru*

©Макиева Э. И.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, ell96makieva@gmail.com*

©Makieva E.

*Plekhanov Russian economic University
Moscow, Russia, ell96makieva@gmail.com*

Аннотация. В статье авторы рассматривают состояние отрасли животноводства на современном этапе. Приводится анализ занятости в организациях различных форм собственности, описываются наиболее популярные организационно–правовые формы хозяйствования отрасли. Даются рекомендации, по стабилизации ситуации в животноводческой отрасли сельского хозяйства. В заключении авторы делают вывод, что стимулирование занятости в сельском хозяйстве позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда, повысить уровень жизни и благосостояние населения, способствовать развитию отечественного производства, и осуществить импортозамещение, что в некоторой степени обеспечит продовольственную безопасность и экономическую независимость страны.

Abstract. This article deals with the present condition of Russian animal husbandry. The authors provide the analysis of employment in organizations of different ownerships, describe the most popular types of business entity, and give their recommendations to stabilize the situation in Russian animal husbandry. In the conclusion authors draw a conclusion that stimulation of employment in agricultural industry will allow to stabilize a situation in labor market, to raise a standard of living and welfare of the population, to promote development of national production and to carry out import substitution that somewhat will ensure food security and economic independence of the country.

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, занятость, сельскохозяйственные организации, крестьянское (фермерское) хозяйство.

Keywords: agriculture, animal husbandry, employment, agriculture organizations, peasant (the farmer's) economy.

Сельское хозяйство играет одну из главных ролей в успешном развитии экономики страны, достижении ее продовольственной независимости. На современном этапе проблема развития отраслей сельского хозяйства становится все более актуальной для Российской Федерации в связи с введенными в отношении нее экономическими санкциями. В силу чего на повестку дня встал вопрос об импортозамещении.

На сегодняшний день производство отрасли, а, соответственно, и предложение, находятся не на достаточно высоком уровне, чтобы полностью удовлетворить спрос населения, что явилось результатом влияния таких факторов, как высокая стоимость кормов, топлива, арендной платы, увеличение процентных ставок по кредитам и пр., оказывающих существенное влияние на цену продукции.

Одной из основных причин, обусловивших падение предложения продуктов данной отрасли, является дефицит кадров.

Согласно анализу, доля занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве среди экономически активного населения за последние годы имела тенденцию к уменьшению и в 2014 году сократилась приблизительно на 33% по сравнению с 2000-м годом (Рисунок 1), что связано с низким уровнем инвестиций, направляемых на развитие действующих и создание новых производств, а также государственной поддержки в течение продолжительного периода времени. Мероприятия, проводимые государством, для стимулирования производства отрасли, как правило, неэффективны. По причине несовершенства механизма предоставления государственной помощи, выделяемые субсидии доходят до сельхозпроизводителей спустя довольно продолжительное время, а порою и вовсе возвращаются обратно в бюджет.

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе данных Росстата [4].

Рисунок 1. Доля занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве среди экономически активного населения, %

Наряду с этим, по данным Росстата [4], на 31 октября 2014 года общая потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве уменьшилась на 1,1 тыс. человек по сравнению с 2012 годом. Однако удельный вес необходимых работников для замещения вакантных мест в общем числе рабочих мест по данному виду экономической деятельности увеличился на 0,3 п. п. Данное явление есть результат сокращения общего числа рабочих мест в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.

Снижение численности занятого населения в сельском хозяйстве происходит без исключения во всех его отраслях, одной из которых является животноводство.

Животноводство обеспечивает население основными продуктами питания, входящими в состав потребительской корзины и обеспечивающими жизнедеятельность граждан. Объем личного потребления мяса и мясопродуктов с каждым годом, начиная с 1999-го, увеличивается, и в 2014 году составил 10 876 тыс. тонн, что на 0,59% выше уровня данного показателя за 2013 год. Однако отечественное производство мяса и мясопродуктов способно покрыть лишь 83,39% фонда потребления населения, что отчасти вызвано существующим дефицитом рабочей силы в отрасли.

Согласно данным Единой межведомственной информационно–статистической системы (ЕМИСС), численность выбывших работников в отрасли животноводства, превосходящая

численность принятых работников, за анализируемый период имеет тенденцию к снижению (Рисунок 2). Так, по сравнению с 2005 годом, численность выбывших работников в 2014 году уменьшилась на 50,73%. Однако, наряду с этим, за аналогичный период сократилась также численность принятых работников, а именно на 37,13%. Полученное значение коэффициента замещения рабочей силы в 2014 году составило 0,93, что доказывает сокращение численности занятых в животноводческой отрасли, а именно на 100 выбывших работников приходится 93 принятых.

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС [2, 3].

Рисунок 2. Динамика численности выбывших и принятых работников, ед.

Рассматривая занятость более детально, можно заметить, что среднесписочная численность работников организаций животноводческой отрасли за последние годы имеет тенденцию к снижению по трем анализируемым формам собственности. Наименьшее снижение среднесписочной численности работников в 2014 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается в организациях частной формы собственности (включая крестьянские (фермерские) хозяйства), а именно 4,2% (Рисунок 4), наибольшее — государственной формы собственности — 13,35% (Рисунок 3). В силу чего, среди убывающей численности работников отрасли увеличивается доля работников частной формы собственности.

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС [1].

Рисунок 3. Динамика среднесписочной численности работников организаций, ед.

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС [1].

Рисунок 4. Динамика среднесписочной численности работников частной формы собственности, ед.

Наибольшее снижение среднесписочной численности работников в 2014 году, по сравнению с 2009-м годом, произошло в организациях муниципальной формы собственности, и составило 52,51% (Таблица). Подобное явление объясняется тем, что, как правило, средств местных бюджетов не хватает на финансирование деятельности данных организаций.

Таблица.

ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ К 2009 ГОДУ, %.

Форма собственности / Год	2010	2011	2012	2013	2014
Государственная	90,83	80,99	67,48	59,84	51,85
Муниципальная	89,35	76,43	64,49	54,20	47,49
Частная	91,16	88,50	84,10	78,98	75,66

В настоящее время получила развитие такая организационно–правовая форма хозяйствования, как крестьянское (фермерское) хозяйство, которое представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии [5]. Подобные формы хозяйствования являются привлекательными для граждан, желающих участвовать в производстве продукции отрасли, по причине предоставления производителям налоговых льгот, а также поддержки со стороны государства.

Наряду с этим, в производстве продукции отрасли животноводства с каждым годом снижается доля таких организационно–правовых форм, как корпоративные коммерческие организации в форме товариществ и обществ, унитарные государственные и муниципальные предприятия и пр. В структуре производства продуктов животноводства преобладают хозяйства населения, доля производимой продукции которых по некоторым позициям выше доли, приходящейся на крупные сельскохозяйственные организации, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на вышеперечисленные негативные моменты, существующие условия ограничения ввоза импортной продукции в некоторой степени стимулируют развитие занятости в отрасли животноводства. Создаются и совершенствуются различные виды

государственной поддержки, такие как предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных сельхозпроизводителями при уплате процентов по кредитам, программа поддержки реализуемых в РФ инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, государственные и муниципальные закупки и пр. Мероприятия по увеличению продукции отрасли способствуют возникновению сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, обеспечивая население дополнительными рабочими местами, улучшению условий труда.

Согласно оперативным данным регионов России, постепенно начинает увеличиваться число поступающих в аграрные вузы и количество предоставляемых целевых направлений на учебу в них, набирает обороты профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации в отрасли животноводства.

Для решения проблемы дефицита рабочей силы в отрасли, по мнению авторов, необходимо исключить влияние факторов, обусловивших ее возникновение. К таким факторам относятся высокие процентные ставки по кредитам, дороговизна оборудования, высокая степень износа основных фондов, несовершенство механизма предоставления государственной помощи сельхозпроизводителям, а также нестабильность экономической ситуации в целом.

Проблема дефицита кадров также может быть решена непосредственно дальнейшей разработкой и совершенствованием специальных программ, направленных на занятость на селе, в рамках которых осуществляется поощрение граждан, решивших переехать в сельскую местность для работы в агропромышленном комплексе, создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Для успешной реализации программ возможно предоставление государством жилья, материальной помощи, налоговых льгот, субсидирования части стоимости строительства своего хозяйства. Также необходимо поощрять сельхозпроизводителей, которые ставят перед собой цель не только увеличения объемов производства продукции, поставляемой производителями на сельскохозяйственный рынок, но и повышение ее качества для пищевых целей для обеспечения конкурентоспособности продукции отечественного производства, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Стимулирование занятости в сельском хозяйстве, создание новых рабочих мест не только в сфере животноводства, но и в других отраслях сельского хозяйства, позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда, повысить уровень жизни и благосостояние населения, способствовать развитию отечественного производства, и осуществить импортозамещение, что в некоторой степени обеспечит продовольственную безопасность и экономическую независимость страны.

Список литературы:

1. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций // ЕМИСС. Режим доступа: <https://fedstat.ru/indicator/43007> (дата обращения 13.06.2016).
2. Численность выбывших работников // ЕМИСС. Режим доступа: <https://fedstat.ru/indicator/33453> (дата обращения 13.06.2016).
3. Численность принятых работников // ЕМИСС. Режим доступа: <https://fedstat.ru/indicator/33465> (дата обращения 13.06.2016).
4. Рынок труда, занятость и заработная плата. Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата обращения 13.06.2016).
5. Федеральный закон от 11.06.2003 №74–ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: принят Государственной Думой 23 мая 2003 года: в ред. от 23.06.2014 // КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/ (дата обращения 13.06.2016).

References:

1. EMISS. Srednespisochnaya chislennost rabotnikov po polnomu krugu organizatsii. Available at: <https://fedstat.ru/indicator/43007>, accessed 13.06.2016.
2. EMISS. Chislennost vybyvshikh rabotnikov. Available at: <https://fedstat.ru/indicator/33453>, accessed 13.06.2016.
3. EMISS. Chislennost prinyatykh rabotnikov. Available at: <https://fedstat.ru/indicator/33465>, accessed 13.06.2016.
4. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. Ofitsialnaya statistika. Rynok truda, zanyatost i zarabotnaya plata. Trudovye resursy. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#, accessed 13.06.2016.
5. Federalnyi zakon ot 11.06.2003, no. 74–FZ “O krestyanskom (farmerskom) khozyaistve”: prinyat Gosudarstvennoi Dumoi 23 maya 2003 goda: ed. ot 23.06.2014. KonsultantPlyus. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/, accessed 13.06.2016.

*Работа поступила
в редакцию 13.06.2016 г.*

*Принята к публикации
16.06.2016 г.*